

Оценка влияния нефтяных разливов на температуру поверхности воды и уровень Каспийского Моря по данным спутникового мониторинга

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17826983>

Исмаил Мухтар оглы Зейналов

*Кандидат технических наук,
Министерство науки и образования Азербайджанской Республики
Институт географии имени акад. Г. Алиева
<https://orcid.org/0000-0001-9391-583X>
ismayil_zeynalov@outlook.com*

Камран Йолчу оглы Рамазанов

*Министерство науки и образования Азербайджанской Республики
Институт географии имени акад. Г. Алиева
E-mail: k-ramazanli@inbox.ru*

Аннотация: Нефтяные разливы в Каспийском море представляют значительную экологическую угрозу, оказывая влияние на гидрохимию воды, морскую биоту и локальные климатические процессы, включая температуру поверхности воды (ТПВ) и уровень моря. В данной работе проводится комплексный анализ воздействия разливов на ТПВ и колебания уровня моря с использованием спутникового мониторинга NOAA (AVHRR, NOAA-20) и Sentinel. Тепловые инфракрасные сенсоры позволяют выявлять пространственно-временные аномалии ТПВ, обусловленные присутствием нефтяной плёнки, которая изменяет альбедо и тепловой баланс водной поверхности. Эти изменения оказывают опосредованное влияние на процессы испарения и водный баланс, особенно в условиях ограниченного речного стока, характерного для современного Каспийского бассейна. Спутниковые альтиметры обеспечивают высокоточную фиксацию колебаний уровня моря и позволяют выявлять долгосрочные тенденции, связанные с антропогенной деятельностью. Интеграция данных о распределении разливов и температурных аномалиях способствует более точной оценке климатических и гидрологических последствий нефтяного загрязнения. Результаты исследования имеют практическое значение для разработки стратегий предотвращения экологического ущерба, повышения эффективности мониторинга и адаптации региона к последствиям изменения климата.

Ключевые слова: *Каспийское море, нефтяные разливы, температура поверхности воды, уровень моря, спутниковый мониторинг, NOAA, Sentinel, AVHRR, дистанционное зондирование, антропогенное воздействие*

Assessment of the impact of oil spills on sea surface temperature and the level of the Caspian Sea based on satellite monitoring data

Abstract: Oil spills in the Caspian Sea pose a significant environmental threat, affecting the hydrochemistry of the water, marine biota, and local climatic processes, including sea surface temperature (SST) and sea level. This study provides a comprehensive analysis of the impact of oil spills on SST and sea level fluctuations using satellite-monitoring data from NOAA (AVHRR, NOAA-20) and Sentinel. Thermal infrared sensors enable the detection of spatio-temporal SST anomalies caused by oil films, which alter the albedo and thermal balance of the sea surface. These changes indirectly influence evaporation processes and the water balance, particularly under conditions of limited river inflow typical of the modern Caspian basin. Satellite altimeters provide high-precision measurements of sea-level variations and make it possible to identify long-term trends associated with anthropogenic activity. Integrating data on spill distribution and temperature anomalies enhances the accuracy of assessments of the climatic and hydrological consequences of oil pollution. The results of this study are of practical importance for developing strategies to prevent environmental damage, improve monitoring efficiency, and enhance the region's adaptation to the impacts of climate change.

Keywords: *Caspian Sea, oil spills, sea surface temperature, sea level, satellite monitoring, NOAA, Sentinel, AVHRR, remote sensing, anthropogenic impact*

Введение

Каспийское море является уникальным водоёмом с высоким уровнем антропогенной нагрузки, главным образом из-за добычи нефти и нефтепродуктов на прибрежных шельфах. Нефтяные разливы представляют серьёзную экологическую угрозу, влияя на качество воды, морскую флору и фауну, а также на локальные климатические процессы, включая температуру поверхности воды (ТПВ) и уровень моря [1,5].

Спутниковый мониторинг предоставляет возможности для оценки пространственно-временных изменений ТПВ и уровня моря в зонах нефтяных разливов. Использование данных NOAA (AVHRR) и Sentinel позволяет интегрировать информацию о морской поверхности и нефтяных загрязнениях [7,10].

Цель исследования — оценить влияние нефтяных разливов на ТПВ и уровень Каспийского моря и выявить корреляцию между присутствием нефтяной плёнки и локальными климатическими аномалиями.

Материалы и методы

Для проведения исследования использовались спутниковые данные, обеспечивающие как многолетний мониторинг, так и высокое пространственное разрешение:

NOAA (AVHRR, NOAA-20) предоставляют многолетние ряды данных о температуре поверхности моря с пространственным разрешением до 1 км [8]. Эти данные позволяют анализировать динамику температуры поверхности воды (ТПВ) за длительные периоды, выявлять сезонные и межгодовые колебания, а также оценивать долгосрочные тенденции.

Sentinel-1 и Sentinel-2 обеспечивают высокое пространственное разрешение, что позволяет детально выявлять нефтяные пятна на поверхности моря [3]. Использование этих данных обеспечивает точную локализацию загрязнений, отслеживание их распространения и количественную оценку площади нефтяных пятен.

Комбинация данных NOAA и Sentinel позволяет интегрировать широкомасштабный мониторинг с высокой точностью локализации загрязнений, обеспечивая комплексную оценку воздействия нефтяных разливов на термический режим и гидрологические параметры Каспийского моря.

Обработка данных

Выявление нефтяных пятен выполнялось с помощью специализированных алгоритмов обработки радиолокационных и оптических изображений Sentinel-1 и Sentinel-2. Эти алгоритмы позволяли детально фиксировать локализацию загрязнений, определять площадь нефтяных пятен и отслеживать их распространение во времени.

Анализ температуры поверхности воды (ТПВ) проводился на основе тепловых инфракрасных данных NOAA (AVHRR, NOAA-20). Для расчёта локальных аномалий Δ ТПВ использовались многолетние ряды данных, что позволяло выявлять отклонения от среднееголетних значений и оценивать влияние нефтяных разливов на термический режим акватории.

Колебания уровня моря фиксировались с помощью спутниковых альтиметров Sentinel-3 [6]. Полученные данные позволяли проводить анализ взаимосвязи между локальными повышениями ТПВ, площадью нефтяных пятен и изменениями водного баланса в различных секторах Каспийского моря.

Зоны исследования

В рамках проведённого исследования акватория Каспийского моря была условно разделена на четыре сектора, соответствующие прибрежным государствам региона. Такой подход позволил провести сравнительный анализ термических характеристик поверхности воды и уровня моря в разных природно-климатических и антропогенных условиях.

Разделение акватории на национальные секторы имеет важное научное и практическое значение. Оно позволяет оценить степень влияния нефтяных разливов и других факторов загрязнения в пределах каждой прибрежной зоны, где интенсивность хозяйственной деятельности, особенности гидрологии и климатические условия различаются. Такой подход обеспечивает возможность региональной диагностики экологического состояния моря, выявления зон повышенного риска, а также оптимизации мер по экологическому мониторингу и управлению природными ресурсами Каспийского бассейна.

Казахстанский сектор — охватывает северо-восточную часть Каспийского моря, характеризующуюся мелководьем, наличием обширных прибрежных низменностей и активной нефтедобычей на шельфе. Здесь наблюдаются выраженные сезонные колебания температуры и уровня воды, а также значительное влияние речного стока, в первую очередь Урала и Эмбы.

Российский сектор — включает северную и северо-западную части моря, куда впадает крупнейшая река региона — Волга. Для этого сектора характерны высокая мутность воды, обширные дельтовые системы и относительно низкие температуры поверхности воды в течение года.

Азербайджанский сектор — занимает западную и юго-западную часть Каспия, где расположены крупнейшие нефтегазовые месторождения и зоны интенсивной промышленной деятельности. Здесь фиксируются наиболее частые случаи нефтяного загрязнения, что оказывает прямое влияние на термические характеристики поверхности воды и локальные изменения уровня моря.

Туркменский сектор — включает юго-восточную часть акватории, где преобладают глубоководные участки и более стабильные гидрологические условия. В этом районе антропогенное воздействие сравнительно меньше, что позволяет использовать его как эталонную зону для оценки природного фона термических аномалий.

На основе спутниковых измерений были рассчитаны показатели температуры поверхности воды (ТПВ), выявлены аномалии Δ ТПВ, а также проведена оценка влияния нефтяных пятен на изменение температуры и уровня Каспийского моря.

Методы анализа

Целью методики являлось определение влияния нефтяных разливов на температурный режим поверхности воды и водный баланс Каспийского моря на основе спутниковых наблюдений. Для достижения поставленной цели использовались современные методы дистанционного зондирования Земли, геоинформационного анализа и статистической обработки данных.

Для оценки влияния нефтяных разливов на температурный режим поверхности Каспийского моря был применён комплексный подход, включающий несколько последовательных этапов анализа спутниковых данных:

Сравнение температуры поверхности воды (ТПВ) до и после обнаружения нефтяных разливов [4].

На основе данных Sentinel-3 проводилось сравнение термических характеристик акватории в периоды до и после фиксации нефтяных загрязнений. Это позволило выявить локальные изменения теплообмена между водой и атмосферой под воздействием нефтяной пленки.

Расчёт локальных аномалий ТПВ (Δ ТПВ, °С).

Для каждого сектора были вычислены пространственные поля температурных отклонений. Аномалии определялись как разность между текущими значениями ТПВ и среднеголетними показателями за аналогичные периоды.

Оценка влияния на испарение и водный баланс.

На основе выявленных температурных изменений произведена оценка возможного снижения интенсивности испарения и нарушения локального водного

баланса. Поскольку нефтяная плёнка уменьшает испарение, были рассчитаны потенциальные отклонения в годовом объёме испаряющейся воды. Дополнительно учитывались данные **Sentinel-3** для анализа колебаний уровня моря.

Корреляционный анализ между площадью нефтяного пятна и изменением ТПВ.

Для установления количественной зависимости между масштабами нефтяных загрязнений и температурными изменениями был проведён корреляционный анализ это позволило оценить статистическую значимость взаимосвязи между площадью нефтяного пятна и величиной температурных аномалий.

Результаты

Распределение нефтяных пятен

Анализ спутниковых изображений показал, что основные зоны локализации нефтяных пятен приурочены к районам активной нефтедобычи — вблизи морских платформ, терминалов и трасс магистральных трубопроводов. Наблюдаемое пространственное совпадение подтверждает техногенный характер большинства зарегистрированных загрязнений.

Полученные результаты демонстрируют высокую эффективность методов спутникового мониторинга для своевременного выявления нефтяных загрязнений и оценки их динамики. Применение дистанционного зондирования позволяет фиксировать факт разлива, анализировать его развитие во времени, площадь распространения и потенциальное воздействие на температурный режим и водный баланс акватории.

Таким образом, спутниковый мониторинг является надёжным и высокоэффективным инструментом для экологического контроля состояния Каспийского моря и своевременного принятия мер по предотвращению или минимизации негативного воздействия нефтяных разливов [2, 9].

Рис. 1 Нефтяная промышленность Каспийского моря: месторождения, транспортировка и переработка нефти.

Рис. 2 Пример выявленных нефтяных пятен по Sentinel-1 (описательный).

Таблица 1: Пространственное распределение нефтяных пятен и изменение температуры поверхности воды (Δ ТПВ) по секторам Каспийского моря

Сектор	Площадь нефтяных пятен, км ²	Средняя Δ ТПВ, °С
Казахстанский	12.5	+0.8
Российский	8.3	+0.5
Азербайджанский	15.0	+1.0
Туркменский	5.2	+0.4

Изменения температуры поверхности воды

Нефтяная плёнка изменяет альбедо поверхности воды, снижая отражение солнечной радиации и вызывая локальное повышение ТПВ [1, 5]. Среднее повышение ТПВ в зонах нефтяных разливов составило от +0.4 до +1.0 °С в зависимости от сезона и толщины плёнки.

Рис. 3 Пространственное распределение ΔT_{SP} на акватории Каспийского моря.

Колебания уровня моря

Изменения ТПВ влияют на испарение, что отражается на водном балансе. Спутниковые альтиметры Sentinel-3 показали локальные колебания уровня моря до ± 5 см в течение нескольких месяцев после крупных разливов [7,10].

Рис. 4 График колебаний уровня моря в азербайджанском секторе (Sentinel-3).

Обсуждение

Анализ спутниковых изображений показал, что основные зоны локализации нефтяных пятен приурочены к районам активной нефтедобычи — вблизи морских платформ, терминалов и трасс магистральных трубопроводов. Наблюдаемое пространственное совпадение подтверждает техногенный характер большинства зарегистрированных загрязнений.

Локальные повышения ТПВ обусловлены изменением альbedo и дополнительным тепловым поглощением нефтяной пленкой [3,4]. Эти изменения вызывают локальные термические аномалии, влияющие на теплообмен между водой и атмосферой.

Воздействие нефтяных разливов на уровень моря проявляется через изменение интенсивности испарения и водного баланса, особенно в условиях ограниченного речного стока [6]. Такие процессы могут приводить к локальным колебаниям уровня воды и изменению гидрологического режима отдельных секторов Каспийского моря.

Для полноценной оценки влияния нефтяных разливов необходим долгосрочный мониторинг, который позволяет фиксировать кумулятивные эффекты загрязнения, отслеживать их пространственное и временное распределение, а также моделировать потенциальное воздействие на климатические и гидрологические процессы в регионе.

Рис. 5 Связь между температурой воды, нефтяным загрязнением и динамикой уровня Каспийского моря

Заключение

Спутниковый мониторинг с использованием данных NOAA и Sentinel показал высокую эффективность в выявлении нефтяных разливов, оценке изменений температуры поверхности воды (ТПВ) и анализа колебаний уровня Каспийского моря. Результаты исследования подтвердили, что локальные повышения ТПВ напрямую связаны с изменением альbedo и повышенным тепловым поглощением нефтяной пленкой, а влияние на уровень моря проявляется через изменение испарения и водного баланса, особенно в условиях ограниченного речного стока.

Полученные данные подчёркивают необходимость комплексного и долгосрочного мониторинга антропогенных воздействий, позволяющего оценивать не только текущее состояние акватории, но и кумулятивные эффекты загрязнений, динамику их распространения и потенциальное влияние на климатические и гидрологические процессы.

Применение спутниковых технологий обеспечивает возможность оперативного контроля экологической обстановки, позволяет выявлять зоны повышенного риска и своевременно принимать меры по предотвращению или минимизации негативного воздействия нефтяных разливов. Кроме того, результаты мониторинга могут служить основой для разработки стратегий управления морскими ресурсами, планирования экологических мероприятий и адаптации региона к последствиям изменения климата.

Таким образом, сочетание спутниковых данных и геоинформационного анализа является надёжным инструментом для оценки состояния морской среды, прогнозирования экологических рисков и разработки научно обоснованных рекомендаций по охране и рациональному использованию ресурсов Каспийского моря. Дальнейшее развитие методов дистанционного зондирования, и интеграция данных с наземными наблюдениями позволит повысить точность оценки воздействия нефтяных разливов и других антропогенных факторов на экосистему региона.

Литературы

1. Bianchi, F. M., Espeseth, M. M., & Borch, N. (2020). Large-scale detection and categorization of oil spills from SAR images with deep learning. arXiv preprint arXiv:2006.13575.
2. EMSA. (2007). CleanSeaNet. <https://en.wikipedia.org/wiki/CleanSeaNet>
3. Jafarzadeh, H., & Ghorbanian, A. (2021). Oil spill detection from Synthetic Aperture Radar Earth observations: A review. *Journal of Environmental Management*, 278, 111469.
4. Kostianoy, A. G., & Lavrova, O. Yu. (2014). Main Pattern of the Caspian Sea Surface Oil Pollution Revealed by Satellite Data. *Ecologica Montenegrina*, 25, 91–105.
5. Kostianoy, A. G., Ginzburg, A. I., Lavrova, O. Yu., et al. (2017). Comprehensive Satellite Monitoring of Caspian Sea Conditions. *Ecologica Montenegrina*, 25, 91–105.
6. Kostianoy, A. G., Ginzburg, A. I., Sheremet, N. A., et al. (2018). Oil Spill Monitoring in the Caspian Sea Using Remote Sensing Data. *Journal of Marine Science and Engineering*, 6(4), 123.
7. Mityagina, M., & Lavrova, O. (2016). Satellite Survey of Offshore Oil Seep Sites in the Caspian Sea. *Remote Sensing*, 8(3), 525.
8. NOAA. (2025). Sea Surface Temperature. <https://coastwatch.noaa.gov/cwn/product-families/sea-surface-temperature.html>
9. NOAA/NESDIS Satellite Analysis Branch (SAB). (2010). Marine Pollution Products. <https://www.ospo.noaa.gov/products/ocean/marinepollution/>
10. Pandey, S., van Nistelrooij, M., Maasackers, J. D., et al. (2022). Daily detection and quantification of methane leaks using Sentinel-3: a tiered satellite observation approach. arXiv preprint arXiv:2212.11318.